

Análisis de devoluciones por defectos litográficos en una empresa manufacturera

F. de J. Dorantes Benavidez ^{1*}, H. Dorantes Benavidez ², M. A. Acosta Mendizabal³ V. I. Jiménez Jarquin⁴ B. S. López Razo⁵

¹ División de Ingeniería industrial, ²División de Investigación y Posgrado, ³ División de Investigación y Posgrado, ⁴División de Investigación y Posgrado, ⁵División de Administración industrial
^{1*2,3,4,5}Tecnológico Nacional de México (TESOEM)
Paraje San Isidro s/n Barrio de Tecámachalco, La Paz C.P.56400, Estado de México, México.

^{1*}humberto_ing11@yahoo.com.mx

² domila1631gmail.com

³ing_fe_li_pe@hotmail.com

⁴valentinjimenezjarquin@hotmail.com

⁵b.samuellopez7@gmail.com

Área de participación: Ingeniería
administrativa

Resumen

La empresa de envases metálicos SA ha experimentan variaciones importantes en sus sistemas de calidad a causa de reclamaciones por defectos litográficos impactando en sus sistemas productivos y ventas. La siguiente investigación tiene el objetivo de lograr disminuir el porcentaje de reclamaciones de calidad generadas por el área de litografía en la empresa, mediante la implementación de dos metodologías de mejora continua, empleando herramientas de análisis estadístico implícitas en la aplicación un diagnostico cronológico mediante el uso de las siete herramientas de la calidad al registro de reclamaciones realizadas por clientes extraída del ERP (SAP), una vez identificada la causa raíz, mediante la aplicación secuencial determinada de las herramientas restantes de la calidad y las 8D's. Se ha generado un análisis de causas donde se proponen acciones correctivas a las variables que influyen directamente en el comportamiento del proceso, ocasionando variación de tonalidad, hallazgo que conforma 90% de las devoluciones.

Palabras clave: Herramientas, Calidad, ISO, Diagnóstico.

Abstract

With the following research, it was possible to reduce the percentage of quality claims generated by the lithography area in a metal packaging factory, through the implementation of two continuous improvement methodologies, using the statistical analysis tools implicit in the application a chronological diagnosis by using the seven quality tools to the record of claims made by clients extracted from the ERP (SAP), once the root cause has been identified, through the sequential application determined of the remaining tools of quality and the 8D's, generated an analysis of causes where corrective actions are proposed to the variables that directly influence the behavior of the process, causing variation of tonality, a finding that makes up 90% of the returns.

Keywords: Tools, Quality, ISO, 8D's.

Introducción

Los defectos litográficos son imperfecciones que se presentan en la impresión de una litografía. Podemos definir Litografía como un sistema de impresión orientada a la decoración de un envase conformado por un material enganche o de anclaje, tintas y barniz de acabado. [1] El origen de los defectos litográficos pueden generarse a partir de metodologías inadecuadas en la práctica, el control de las variables que intervienen en el proceso de impresión, los cuales se describen de manera general como son: maquinaria, materiales, operarios, medio ambiente, metodología y medición [10]. Es importante el control de los defectos litográficos debido al alto costo que generan no detectarlos a tiempo y erradicarlos durante un tiraje, la velocidad de impresión de una prensa de metalografía es muy elevada 50 hojas por minuto por lo cual detectar un defecto en ocasiones suele ser difícil o incluso imperceptible por el ojo humano aun si el operado es hábil, si se detecta el defecto a tiempo después de que este se origina un gran cantidad de hojas son rechazadas aumentando el porcentaje de merma por la velocidad de impresión y tomando en cuenta el tiempo de origen del defecto hasta su detección.

Entre las metodologías más empleadas para la solución de problemas encontramos las siete herramientas de la calidad sin embargo las herramientas estadísticas básicas únicamente son funcionales para el diagnóstico de la causa raíz del problema pero no define los acuerdos o pasos a seguir para solucionar dicha problemática aunque implica un análisis de causa raíz como puede ser diagrama de ishikawa o 5 h+ 1w, por otra parte la metodología de las 8D's nos ayuda a conformar un sólido equipo de toma de decisiones para encontrar el plan de acciones correctivas y preventivas a seguir para la solución del problema pero no ahonda en el porqué de cada problemática, sin un diagnóstico previo es difícil saber si los hallazgos atacados son inicialmente las problemáticas más recurrentes en una industria [8]. En este trabajo se propone la implementación de dos metodologías 7 herramientas de la calidad + 8d's mediante un orden cronológico definido a partir de la funcionalidad de cada herramienta o paso de ambas metodologías que permita obtener un diagnóstico de la situación actual de la empresa pero que a través de la eficacia de la implementación de las 8'Ds de continuidad a las acciones correctivas definidas durante la implementación reduciendo más del 80% de las devoluciones actuales.

Metodología

Definición del orden cronológico de aplicación de los pasos correspondientes a las metodologías aplicadas según su funcionalidad en el caso.

De acuerdo a la previa investigación de las metodologías tratadas en este trabajo de investigación, cada herramienta cuenta con pasos precisos de aplicación, como se muestra en la siguiente tabla.

#	Las 7 Herramientas de la Calidad	Descripción	Las 8D's	Descripción
1	Histograma	Visualizar la información	Formación de equipo de trabajo	Toma de decisiones
2	Diagrama de Pareto	Toma de decisiones a través de la interpretación de la información	Definir el problema	Sensibilizar puntos de vista
3	Diagrama de Ishikawa	Diagnosticar	Contener el Problema	Acciones de contención

4	Diagrama de Flujo	Visualizar el panorama de la operación	Análisis de Causa Raíz	Determina cómo es que se genera el hallazgo.
5	Hojas de Verificación	Control visual del proceso	Definir Acciones correctivas	Cómo erradicar el problema
6	Gráficos de control	Seguimiento de las acciones correctivas	Implementación y seguimiento de acciones correctivas	Como se va a implementar cada solución propuesta
7	Diagrama de Dispersión	Análisis entre variables.	Prevenir recurrencia	cómo aseguraremos que los controles funcionan
8	-----	-----	Reconoce al equipo.	incentivo al equipo.

Tabla 1. Descripción general de los pasos respectivos cada metodología.

Una vez que se identifica de manera general la utilidad de cada herramienta en ambas metodologías se propone el orden cronológico de aplicación los 15 pasos, como se muestra en la siguiente tabla descriptiva. Es importante mencionar que los pasos correspondientes a cada metodología se identificaran de la siguiente manera.

#	Orden Cronológico	Descripción	Descripción de la aplicación.
1	1D's	Formación de equipo de trabajo	Toma de decisiones
2	2D's	Definir el problema	Sensibilizar puntos de vista
3	1HC	Histograma	Visualizar la información
4	2HC	Diagrama de Pareto	Toma de decisiones a través de la interpretación de las información
5	4HC	Diagrama de Flujo	Visualizar el panorama de la operación
6	3D's	Contener el Problema	Acciones de contención
7	3HC	Diagrama de Ishikawa	Diagnosticar
	4D's	Análisis de Causa Raíz	Conocer
8	5D's	Definir Acciones correctivas	Cómo erradicar el problema
9	6D's	Acciones correctivas	Como se va a implementar cada solución propuesta
10	5HC	Hojas de Verificación	Control visual del proceso
11	6HC	Gráficos de control	Seguimiento de las acciones correctivas
12	7HC	Diagrama de Dispersión	Análisis entre variables.
13	7D's	Prevenir recurrencia	Aseguraremos que los controles funcionan
14	8D's	Reconoce al equipo.	Incentivo al equipo.

Tabla 2. Orden cronológico propuesto para aplicación de ambas metodologías acorde a la función principal de cada paso o herramienta.

Como podemos observar en la tabla 2, las herramientas de calidad están fundamentadas en el círculo de deming y cada una cumple con su función mientras las siete herramientas de la calidad apoyan más en el diagnóstico las 8D's van documentando y formulando una solución que contenga las problemáticas a corto plazo pero que las erradique a futuro[2].

Aplicación cronológica de las herramientas para diagnóstico y solución.

D1 Equipo de trabajo de expertos.

Se inicia con la formación de un equipo de calidad multidisciplinario con experiencia en el tema, dentro de los cuales se solicitó apoyo y participación al personal enlistado a continuación, el personal se seleccionó por su área de aplicación dentro de la empresa, debido al impacto directo dentro del área analizada así como su posición jerárquica dentro de la empresa que permite y facilita la toma de decisiones en el proceso y con el personal correspondiente de cada área [3].

El área de mantenimiento tiene la responsabilidad de verificar que todo el herramental así como equipo empleado durante la fabricación sea funcional y cumpla con los ajustes necesarios para que durante la jornada la producción no tenga inconvenientes.

El área de producción no puede dejarse al margen ya que es el área a cargo del personal que opera las prensas litográficas, recibe la materia prima de procesos anteriores e ingresa el producto terminado al almacén correspondiente.

El área de calidad tiene la obligación de verificar que los aparatos de control del proceso estén calibrados y cuenten con certificados normados para su empleo en el control del proceso así como cuenta con personal en el área que debe realizar una revisión de las materias durante el proceso desde materia prima, producción de la jornada y liberación de los materiales de ingreso a producto terminado.

Cargo
Gerencia de Calidad
Gerencia de producción
Gerencia de Mantenimiento
Jefatura de Calidad
Jefatura de Producción
Jefatura de Mantenimiento
Auditor de Calidad en HL
Coordinación de Litografía
Jefatura de Mecánicos HL
Operadores de Prensas I, II, III
Mecánicos de Prensa I, II, III

Tabla 3. Equipo seleccionado para apoyar en el proyecto de disminución de devoluciones.

D2 Definir el problema.

En este segundo paso, el equipo definido para la solución de problema aportaron en una junta la descripción detallada del problema a resolver entre todos los miembros del equipo y se planteó el objetivo del proyecto para que la reunión tuviera una mayor fluidez nos apoyamos de la metodología de los 5W+2H. Lo que permitió que todos conocieran bajo distintas perspectivas la situación y definieron de qué manera se podría erradicar[4].

5W Y 2 H		RESPUESTA
Who ¿Quié? How ¿Cómo	¿Quien se ve afectado por el problema?	La calidad del producto EL cliente en y sistemas JIT La empresa por costos
	¿Quien detectó el problema?	Basados en los registros de devoluciones el cliente.
	¿A quien fue informado el problema?	en primer instancia al ejecutivo de ventas quien carga al sistema SAP las llamadas de calidad que se originan por una no conformidad del cliente, posteriormente el área de calidad quien comunica a los involucrados en planta.
What ¿Qué? How ¿Cómo	¿Que tipo de problema es?	La litografía de los envases se entrega al cliente con hallazgos de tonalidad , manchas de tinta, velo , fantasma , etc.
Why ¿Por qué?	¿Por que este es un problem?	El personal de calidad de materiales en la planta del cliente al identificar envases con hallazgos topográficos genera el rechazo inmediato del producto generado costos por reprocesos, o precio.
Where ¿Por qué?	¿Donde se localiza el problema?	En el área de litografía prensas I, II,III
When ¿Cuándo?	¿Cuándo ocurrió por primera vez el problema?	No se tiene registro sin embargo, la muestra tomada para el analisis de esta problemática data del mes de septiembre de 2018
How Much ¿Cuánto?	¿Se tiene estimado el costo de pérdida?	Se calcula que el total perdido en el intervalo de tiempo analizado en este proyecto es de 18,500 por cada devolución.
	¿Con qué frecuencia se presenta el problema?	En el lapso analizado se presentó 12 veces en 4 meses.

Tabla 4. Análisis de 5W+2H para desglosar la problemática.

1HC Histogramas

En el Gráfico 1. podemos observar el total de registros obtenidos de la base de datos SAP “ Llamadas de calidad” .Entre los meses de noviembre de 2020 a febrero de 2021, se registraron un total de 33 reclamaciones de calidad, el análisis se muestra en el siguiente Gráfico 1. Tras haber concluido que el área con mayor necesidad de atención es el área de litografía, la siguiente tarea fue analizar la base de datos en el apartado de tipo de defecto litográfico de estas 10 reclamaciones registradas, en el Gráfico 2. podemos observar que el defecto de variación de tono es responsable del 90 % de participación del total de devoluciones en ese año como referencia.

Gráfico 1. Frecuencia de hallazgos por área

Gráfico 2. Análisis, defectos del área de litografía.

2HC Diagrama de Pareto.

Tras los análisis gráficos previos y continuando con el orden cronológico de los pasos establecidos, En el gráfico anterior Gráfico 3 podemos concluir que si resolvemos los defectos de variación de tonalidad podremos disminuir un 90% las posibilidades de una devolución.

Gráfico 3. %acumulado defectos litográficos

Gráfico 4. Muestra de jul.2020 a feb.2021

En el gráfico anterior Gráfico 4. podemos observar como si se aumenta el intervalo de tiempo el defecto con más frecuencia es la variación de tono con el 81.3 % de porcentaje acumulado.

4HC Diagrama de Flujo.

Una vez que definimos el área que tiene mayor frecuencia de problemas de calidad y devoluciones y se ha determinado el defecto con mayor ocurrencia se analiza el proceso con el siguiente diagrama de flujo y se establece dónde es que se deberían implementar las acciones de contención así como las acciones correctivas.

Imagen 1. Diagrama de flujo del proceso

D3. Implementación de Acciones de Contención.

Se propone una solución provisional, que evitará que el problema crezca afectando más el proceso. De las acciones de contención ideadas mediante una lluvia de ideas se desarrollan de la siguiente manera. [5]

#	Actividad	Responsable
1	No permitir el ingreso al almacén de producto terminado pallets que no vengan debidamente rotulados como material liberado por calidad, el producto terminado debe liberarse con los libros de color autorizados por el cliente.	<ul style="list-style-type: none"> ● C. Almacén de PT ● A. Calidad LE
2	Toda plantilla fuera de especificación detectada antes de ser ensamblada deberá regresar a litografía para su selección.	<ul style="list-style-type: none"> ● A. Calidad LE ● C. Litografía
3	En caso de que más del 25% de un tiraje resulte afectado por defectos litográficos en específico de variación de tonalidades.	<ul style="list-style-type: none"> ● A. Calidad LE ● C. Litografía

Tabla 5. Acciones de contención.

3HC Diagrama causa-efecto y D4. Análisis de la Causa Raíz.

En este punto de la aplicación de ambas metodologías de calidad se desglosó la problemática para encontrar las posibles causas raíz recordemos que en el Gráfico 2. comprobamos que el defecto que origina el 90% de reclamaciones de los clientes es la variación de tono, problema del cual se desprende el siguiente análisis de causa raíz (diagrama de ishikawa). [6]

Gráfico 5. Diagrama de causa raíz, para análisis del problema de variación de tono en litografía.

D5. Determinación de Acciones Correctivas y D6 Implementación Acción Correctiva.

Se adjunta el resumen del plan de acciones correctivas en la Tabla 6. que surgió del diagrama de causa-raíz.

Origen	Causa	Actividad	Responsable
Método	No hay un patrón de referencia de cada liberación de tiraje.	1 Firmar la hoja de liberación por Calidad y Producción. 2 Muestrear cada minuto el tiraje y comparar contra patron.	1 A. Calidad Litografía 2 C. Litografía
	No se cuenta con especificaciones de litografía	1 Elaborar el formato 2 Realizar el llenado por diseño	1 Diseño técnico 2 A. Calidad Litografía
	Elaborar plan de calidad	1 Establecer parámetros 2 Documentar el plan	1 Jefe de calidad 2 C. ISO
Mano de Obra	Falta capacitación de teoría del color	1 Programar capacitación	1 Gerencia de Calidad
	No hay registro de control por parte de producción-litografía	1 Diseñar formato de liberación por atributos y darle continuidad.	1 C. Litografía Gerencia ISO
Materiales	Los pantones especiales se preparan en el almacén de tintas	1 Desarrollar formulaciones especiales con el proveedor de tintas	1 Gerencia de Calidad
	Para plastas se deben desarrollar coatings	1 Desarrollar con proveedores barnices , coatings entonados.	1 Gerencia de Calidad
	Desarrollar mantillas de mayor calidad	1 Solicitar y evaluar mantillas azules.	1 Jefe de Calidad
Maquinaria	Se requieren lámparas de luz de día en la mesa de inspección	1 requisitar e instalar lámparas de día en mesa de inspección.	1 G. de mantenimiento
	Se requiere un espectrodensitómetro extra	1 Solicitar espectrodensitómetro para evaluación.	1 Jefe de Calidad
Medio ambiente	En diseños con pantones especiales de clientes sumamente estrictos se debe considerar la temperatura ambiente.	1 Los diseños especiales se deben correr especialmente después de las 11:00 am y antes de las 16:00.	1 A. Calidad Litografía C. Litografía
Medición	Calibración del X-RAY	1 Requisitar calibración programada del equipo.	1 Jefe de Calidad
	Correcta interpretación de $L^* a^* b^* DE$	1 Programar capacitación de teoría de color.	1 Gerencia de Calidad
	AQL de aceptación y rechazo	1 Establecer el Aql de aceptación y rechazo en el plan de calidad.	1 Jefe de Calidad Gerencia de Calidad

Tabla 6. Plan de acciones correctivas.

5HC Hoja de verificación

Conocidas como de comprobación o de chequeo, son un auxiliar en la recopilación y análisis de la información, este tipo de registros son llenados a pie de operación por el auditor de calidad quien valida la correcta aplicación de los procedimientos y acciones correctivas.

Imagen 2. Tarjeta de diseño Autorizada

Imagen 3. Ejemplo de hojas de verificación

6HC Gráficos de control

De los datos obtenidos en cada muestra de liberación del proceso de litografía, se obtiene la siguiente gráfica que nos permite observar el comportamiento de cada tiraje respecto al máximo y mínimo descrito por la norma ISO 12647 que establece que la calidad de una impresión es valorada por el total de deltas.

$$\Delta E$$

+/- 5 ΔE la desviación máxima permisible. [7]

Gráfico 6.. Control de proceso ΔE

7HC Diagrama de dispersión

Definidas las posibles acciones correctivas, es el momento de implementarlas y llevar un control para verificar que la solución planteada ha sido la correcta, en el Gráfico 7. podemos observar como mientras más pasa el tiempo los deltas están incrementando se requiere ajustar el proceso al valor estándar donde $\pm 3 \Delta E$

Gráfico 7. Control de proceso ΔE

D7 Prevención de Reincidencia del Problema

Al hacer una mejora y/o solución de un problema, se pueden presentar fallos similares, por lo tanto se debe monitorear el proceso y las problemáticas que arrojó el estudio de la causa raíz, ya que, se sabe los puntos donde se producen las fallas más recurrentes, por lo que aparte de seguir monitoreando el proceso se documenta todo en el sistema de gestión de calidad y se asienta la responsabilidad al perfil de puesto correspondiente. Actualmente el sistema que se tiene en la empresa (suite g.drive) permite compartir un documento con 100 lectores en tiempo real por lo que todos los registros que se realicen día a día pueden ser monitoreados por todo el equipo de implementación.

D8 Reconocimiento del Trabajo en Equipo.

En el último paso de las 8D's cada gerencia se encargó del reconocimiento a su personal participante con un diploma firmado por el director general de la empresa y un día de descanso con goce de sueldo, así como un memorándum interno del logro a las demás áreas para dar a conocer el logro.

Trabajo a futuro

Se recomienda seguir monitoreando los KPI's de SAP apartado de llamadas de calidad para obtener una muestra con un alto índice de representatividad del comportamiento de las reclamaciones para ajustar de nueva cuenta los objetivos de la metodología y generando un ciclo de mejora continua. Es importante tomar en cuenta la bases de datos de reportes de incidencia del auditor de calidad y realizar un análisis comparativo para verificar que los problemas que no llegan al cliente se queden filtrados en líneas de ensamble impactando en la eficiencia de un cliente interno del proceso.

Conclusiones

Con la implementación de las dos metodologías organizadas cíclicamente acorde a su uso específico dentro del diagnóstico y solución del problema de variación de tonalidades, fue posible definir el porcentaje de participación en devoluciones de clientes externos de originado en cada área de producción así como concluir que el problema específico que origina el 90% de las devoluciones, es la variación de tonalidades, problema analizado durante el desarrollo de la investigación y contenido mediante el seguimiento de las acciones correctivas. El porcentaje disminuido de devoluciones fue del 90% corroborado en el análisis de la muestra comparativa extraída de de la misma base de datos SAP de cuatro meses posteriores a la implementación.

Referencias

- [1] Sánchez, S. (2013). Aplicación de Las Siete Herramientas de la Calidad a través del Ciclo de Mejora Continua de Deming en la sección de hilandería en la fábrica pasamanería S.A. Licenciatura. Universidad de Cuenca Facultad de Ciencias Químicas Escuela de Ingeniería Industrial.
- [2] Castillo, B., Bautista, J. and Ortiz, R. (2013). Herramientas de Control de Calidad Aplicadas en los Procesos de Fabricación en una Empresa de Calzado en la Ciudad de León, Guanajuato, Un Estudio de Caso. Licenciatura. Universidad de Guanajuato.
- [3] Laguna, F., Martínez, S., Serrano, A., Hernández, J. and Guerrero, R. (2017). Aplicación de las 8 Disciplinas en la optimización del proceso de pegazulejo. Universidad Tecnológica Tula-Tepeji.
- [4] B. Adrian, «spcgroup,» 11 Octubre 2019. [En línea]. Available: <https://spcgroup.com.mx/6-herramientas-de-core-tools/>. [Último acceso: 2 Agosto 2020].
- [5] J. Yáñez y R. Yáñez, «Auditorías, Mejora Continua y Normas ISO: factores clave para la evolución de las,» *Ingeniería Industrial. Actualidad y Nuevas Tendencias*, vol. III, nº 9, pp. 83-84, 2012.
- [6] P. R. Alberto I y F. Jesús Rodríguez, «Control estadístico de la calidad de un servicio mediante Gráficas X y R,» *Política y Cultura*, vol. II, nº 32, pp. 151-169, 2009.
- [7] D. Summers, *Administración de la Calidad*, México: Prentice Hall, 2006.
- [8] Rambaud, L. *8D Structured Problem Solving: A Guide to Creating High Quality 8D Reports*. 1. Ed. PHRED Solutions, Breckenridge. 2006.
- [9] Aldana de Vega, L. y Vargas Quiñones, M., (2011). *Calidad y Servicio: Conceptos y Herramientas*, Bogotá, Colombia:
- [10] Rambaud, L., (2006). *8D Structured Problem Solving: A Guide to Creating High Quality 8D Reports*. Phred Solutions, Breckenridge, CO, USA.